

Radiografía de un crimen en nombre del progreso

Hernández Solís, Aldo Fabián

Radiografía de un crimen en nombre del progreso

Analéctica, vol. 0, núm. 4, 2014

Arkho Ediciones, Argentina

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3841949>

Radiografía de un crimen en nombre del progreso

Aldo Fabián Hernández Solís hersfab@hotmail.com
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México

 <http://orcid.org/0000-0001-9422-7326>

Taibo II Paco Ignacio. Historia de una guerra popular y un genocidio en México. 2013. México. Planeta. 208pp.. ISBN: 978-607-07-1812-0

Resumen: A principios del mes de octubre del 2013 salió a la luz la más reciente obra del historiador, novelista y activista Paco Ignacio Taibo II, "Yaquis, Historia de una guerra popular y de un genocidio en México". Con su ya clásico estilo, el autor da cuenta de más de 40 años de resistencia de un pueblo en contra del "progreso" que como dijo Walter Benjamin tiene la forma de un huracán destructivo que avienta al ángel de la historia hacia adelante, mientras a sus pies yacen los cuerpos de las víctimas. La pax porfiriana para los yaquis no tuvo nada de pacífica, el progreso pregonado por la oligarquía porfirista sólo significó despojo y muerte para el yaqui. Taibo II presenta las dos caras de un mismo proceso, la muerte y despojo fue causa-consecuencia de la edificación de grandes fortunas, el sudor y la sangre de los subalternos levanto los palacios de la oligarquía porfirista. "Yaquis..." es un libro de fácil lectura, pero que no puede leerse sin dolor.

Palabras clave: muerte, despojo, genocidio.

Abstract: At the beginning of October 2013, the most recent work of the historian, novelist and activist Paco Ignacio Taibo II, "Yaquis, History of a people's war and genocide in Mexico" came to light. In his now classic style, the author recounts more than 40 years of resistance by a people against "progress" that, as Walter Benjamin said, has the shape of a destructive hurricane that throws the angel of history forward, while their feet lie the bodies of the victims. The Porfirian pax for the Yaquis had nothing peaceful, the progress proclaimed by the Porfirian oligarchy only meant dispossession and death for the Yaqui. Taibo II presents the two sides of the same process, death and dispossession was the cause-consequence of the construction of great fortunes, the sweat and blood of the subordinates raised the palaces of the Porfirian oligarchy. "Yaquis ..." is a book that is easy to read, but cannot be read without pain.

Keywords: death, dispossession, genocide.

Analéctica, vol. 0, núm. 4, 2014

Arkho Ediciones, Argentina

Recepción: 05 Marzo 2014

Aprobación: 30 Abril 2014

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3841949>

A principios del mes de octubre del 2013 salió a la luz la más reciente obra del historiador, novelista y activista Paco Ignacio Taibo II, "Yaquis, Historia de una guerra popular y de un genocidio en México". Con su ya clásico estilo, el autor da cuenta de más de 40 años de resistencia de un pueblo en contra del "progreso" que como dijo Walter Benjamin (2005) tiene la forma de un huracán destructivo que avienta al ángel de la historia hacia adelante, mientras a sus pies yacen los cuerpos de las víctimas. La pax porfiriana para los yaquis no tuvo nada de pacífica, el progreso pregonado por la oligarquía porfirista sólo significó despojo y muerte para el yaqui. Taibo II presenta las dos caras de un mismo proceso, la muerte y despojo fue causa-consecuencia de la edificación de grandes fortunas, el sudor y la

sangre de los subalternos levanto los palacios de la oligarquía porfirista. “Yaquis...” es un libro de fácil lectura, pero que no puede leerse sin dolor.

En este libro hay un recuento de la Guerra del Yaqui, presentando el contexto en que se desarrolló. Aparece la Guerra del Yaqui dentro de un proceso de despojo y de dominación de gran calado cuya figura central Porfirio Díaz. Taibo II relaciona lo regional con lo nacional, describe el poder oligárquico y sus relaciones con los medios de comunicación, con el poder central y con los inversionistas extranjeros. Desnuda el profundo racismo de la época. “Yaquis. Historia de una guerra popular y de un genocidio en México” nos lleva a las entrañas del poder porfirista.

En este libro aparece descrito el entramado de complicidades entre los grupos de poder, con el fin de hacer negocio por medio del despojo del Valle del Yaqui. Permite apreciar el papel de la violencia y el despojo en la construcción de grandes fortunas. Describe el actuar de la oligarquía sonorenses, sus discursos racistas y su dominio político en todo el Estado. Muestra las ligas de las elites políticas-económicas sonorenses con el gobierno federal de Díaz, así como las relaciones sangrientas con oligarquías de otros estados (Oaxaca y Quintana Roo), y el papel cómplice y vergonzoso de la inmensa mayoría de los medios de comunicación de la época.

Taibo II se adentra en los partes de guerra (de algunos militares), en las notas periodísticas sobre la guerra y en las declaraciones de algunos protagonistas, para dar cuenta del discurso de las elites. El “progreso” y la “civilización” en la retórica oligarca fueron los lugares comunes por los cuales se mató, despojó, torturó y esclavizó a un pueblo. El racismo en su máxima expresión bajo el cual se decretó que los yaquis no eran ciudadanos mexicanos, se les atacó de violentos, torpes y flojos, guerra cruel que en el lenguaje del poderoso se convirtió en campaña de pacificación.

En poco más de doscientas páginas Taibo II da cuenta de la existencia de campos de concentración en México, (antes que los de los NAZIS), de la esclavización de una raza, de asesinatos sumarios, de torturas y de una guerra de exterminio contra el pueblo yaqui. Detrás de estas atrocidades la ambición vulgar por hacer fortuna, por adueñarse de ricas tierras para el cultivo y por quedarse con la fuerza que permite todo el valor, el trabajo humano. El proyecto “civilizador” porfirista estableció un lugar para la raza yaqui (muy buenos trabajadores) como peones, como servidumbre en las casas de los barones sonorenses y posteriormente como mano esclava en las plantaciones henequeneras de Quintana Roo y en las tabacaleras en Valle Nacional, Oaxaca. Donde 2 de cada 3 yaquis que llegaron al cabo de un año habían muerto. Este libro es la historia de un genocidio, de una guerra de exterminio que no respetó a nadie, mujeres, viejos y niños, por el bien de la “civilización”, fueron sacrificados.

La otra parte de la historia es la de la resistencia de un pueblo por más de cuarenta años. Un pueblo con pocas armas y peor parque que lleva a cabo una resistencia heroica en defensa de su vida. La Sierra de Bacatete como espacio de resistencia de los yaquis, refugio de un pueblo ante su exterminio. Resistencia en defensa de su cultura y de su vida que

llega a actos de inmolación, a suicidios masivos, a dar muerte a los recién nacidos por parte de sus madres al ser capturadas, a oponerse con la vida al trabajo forzado. Resistencia que ejemplifica el tamaño de destrucción que el “progreso porfirista” significó para los yaquis.

“Yaquis. Historia de una guerra popular y de un genocidio en México”, llega en un momento oportuno en donde el pueblo yaqui esta hoy, otra vez, en resistencia. Ahora por la defensa de su agua. Como entonces el discurso del gobierno (nuevos barones o los mismo de siempre) hablaran de progreso y enumeran los beneficios que traerán. Otra vez en los medios aparecerán las comunidades indígenas como atrasadas, necias e intolerantes.

“Yaquis. Historia de una guerra popular y de un genocidio en México”, es un libro imperdible por el rescate de un acontecimiento poco estudiado y además por que permite pensar el presente, es un espejo donde mirar nuestro tiempo. La guerra del yaqui tiene caminos que conectan con la actualidad. Desde una mirada sintonizada con la “historia a contrapelo” las victorias del capitalismo aparecen como un mismo proceso, las derrotas de los subalternos aparece como una misma lucha aún por ganar. La actualidad de “Yaquis...” radica en los caminos de encuentro con el presente, un tiempo que sopla como huracán, donde el despojo al pueblo de su patrimonio y recursos avanza, pero donde la resistencia del pueblo también es una constante.

Referencias

- Taibo II, Paco Ignacio (2013) *Yaquis. Historia de una guerra popular y un genocidio en México*, Planeta, México
- Benjamin, Walter (2005) *Tesis sobre la historia, Contrahistorias*, México, 2005.